

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

MENTORING IN ORGANIZATIONS

Abramova L.

*Diplomatic Academy of MFA Russia
ORCID 0000-0003-3418-2503*

МЕНТОРИНГ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Абрамова Л. Ю.

*Дипломатическая Академия МИД России
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11097855>*

Abstract

The article describes the characteristics of mentoring, tasks and steps of mentoring, importance of the mentor-mentee process. Mentoring steps are considered: establishing trusting relationships, clarification of objectives, interaction and training, closing of project.

Аннотация

В статье описывается характеристика менторинга, задачи и этапы менторинга, важность процесса взаимодействия ментора и менти. Более детально рассматриваются этапы менторинга: установление доверительных отношений, уточнение целей и направления движения, взаимодействие и обучение, завершение менторинга.

Keywords: mentoring, mentee, mentor, organization.

Ключевые слова: менторинг, менти, ментор, организация.

«Если ты не видишь, куда ты идешь, спроси кого-нибудь, кто там уже был раньше», - Лорен Норрис.

Спросить и получить ценную информацию и направление пути можно у человека с опытом, знаниями, навыками, имеющего их передавать и вдохновлять на желаемые результаты и достижения. Такого человека в современном мире называют ментором.

Процесс взаимодействия, обучения, получения навыков с ментором называется менторингом или наставничеством. Это процесс взаимных обогащающих отношений, при которых ментор передает личный опыт и знания своему подопечному (менти), развивая его лидерский потенциал. [1]. Применение менторинга является одной из важных составляющих в развитии и обучении персонала в организациях. Согласно канадскому ученому Р. Каррому, целью и предназначением менторинга служит взаимный обмен жизненным опытом, поддержка и руководство для личного, карьерного или духовного роста и развития. [2]. Менторинг, применяемый в организациях «направлен на усиление соответствия целей сотрудников задачам предприятия. Из истории мы можем выделить такие знаменитые успешные тандемы менторов и учеников, как Сократ и Платон, Аристотель и Александр Великий, Шостакович и Рахманинов.» [3].

Существует идея, что менторами являются и работают лучшие из лучших специалистов в своей отрасли знаний. Но согласно Клаттербаку «каждый может стать ментором, если ему есть что передать, а также, если у него есть необходимые для этого

умения, время и полномочия». Предлагаю ознакомиться с менторингом и его этапами на практике.

Менторинг в основном применяется в организациях и на предприятиях для достижения глобальных и стратегических целей. Одной из основных целей менторинга в организациях является развитие кадров и кадрового резерва, являющихся важными движущими силами в процессе производства.

Менторинг помогает решать в организациях важнейшие задачи, такие как:

передача навыков и умений от высококвалифицированных работников вновь принятым сотрудникам;

передача новичкам корпоративных ценностей; мотивация менторов в собственном развитии и обучении новых работников, укрепление авторитета ментора в коллективе.

В организациях может встречаться формальное и неформальное менторство. Когда эти два типа менторинга сочетаются, достигаются наилучшие результаты от процессов менторинга.

В формальном менторинге участниками процесса заранее составляются и обсуждаются цели и задачи совместной работы. Могут издаваться распорядительные документы, приказы и другие регламентирующие документы, характеризующие этапы работы ментора. Выбор и назначение менторов обычно происходит в соответствии с определёнными критериями.

Неформальный менторинг представляет собой систему взаимодействия между членами коллектива, исходя из общих целей и ценностей организа-

ции, процессов взаимной помощи и поддержки. Неформальный менторинг также чаще всего носит ситуативный и неофициальный характер. [4].

Этапы менторинга. Взаимоотношения между ментором и его подопечным, менти, происходят всегда в виде определенного процесса, имеющего свои этапы и характеристики. Этапы взаимодействия между ментором и менти могут не всегда явно прослеживаться. Тем не менее для понимания процессов и структуры взаимодействия между людьми в менторинге можно выделить следующие этапы:

начало, или установление доверительных отношений;

уточнение целей и направления движения;

усиленное обоюдное взаимодействие и обучение;

завершение и дальнейшие движения.

Предлагаю более подробно изучить и ознакомиться с этапами менторинга.

Этап установления доверительных отношений является первичным во взаимоотношениях между ментором и менти и имеет решающее значение в дальнейшем общении и построении взаимодействия. Вначале общения важно, чтобы и менти и ментор выражали свою открытость, искренне были вовлечены во взаимодействие, рассказывали о своих ценностях, обменивались мнениями о своих ценностях, взглядами и видениями на жизнь, интересами и хобби, не связанными с работой и личной жизнью.

Ментору и менти важно обговорить взаимные ожидания от процесса совместного взаимодействия, приемлемую и комфортную для обоих форму общения, формат проведения самих встреч, готовность встречаться и получать обратную связь. Также заранее важно согласовать логистику и тайминг совместных встреч. В процессе взаимодействия необходимо на регулярной основе пересматривать сам темп обучения, формат и качество взаимоотношений.

На первой встрече необходимо прояснить и расписать, на что нацелены совместные отношения, проговорить обязанности по отношению друг к другу, установить границы отношений, обговорить как фиксировать записи встреч и измерять параметры продвижения и прогресса.

При взаимодействии как ментору, так и менти не желательно:

углубляться в беседу, не исследуя ожиданий от совместного взаимодействия;

делать предположения о самом человеке и его желаниях, не связанных с процессом обучения и передачи навыков и знаний;

давать домашние задания без согласия менти, иначе процесс выполнения этих заданий будет не эффективным и может повлиять в целом на состояние менти и его желание к дальнейшему совместному взаимному сотрудничеству;

завершать встречу, не обговорив и не достигнув договоренности о месте и времени для проведения следующего мероприятия;

направлять процесс общения в сторону формальностей и бюрократии.

Этап уточнения целей и направления движения. Различные исследования в области менторинга и наставничества показывают, что в ходе взаимодействия ментора и менти первично установленные цели могут видоизменяться и модифицироваться, разворачиваться в иное русло и направление, расти по мере того, как менти будет больше понимать и осознавать себя, а также знакомится и видеть новые разворачивающиеся перед ним возможности.

Выбирая цели для менторинга можно их рассматривать по специальным моделям, позволяющим наилучшим образом сформулировать действительно нужную и важную для работы цель.

Например, работать с целью можно по известной модели SMART. Модель SMART расшифровывается следующим образом: Specific – конкретный, Measurable – измеримый, Agreed – согласованный, Realistic – реалистичный, Timely – определенный во времени. Подобная модель помогает исследовать и корректировать цели и делать их действительно реализуемыми и выполнимыми.

В менторинге обычно в работу берут цели, связанные с ростом и развитием в карьере, личностным ростом, возможностью нахождения и выбора различных ресурсов и возможностей, а также внутренние состояния, связанные с эмоциональными и личными переживаниями.

Наличие конкретной цели в менторинге обеспечивает длительное и перспективное взаимодействие ментора и менти, в процессе которого можно выявлять и достигать дополнительные и вспомогательные цели и подцели.

Обоюдное обучение, этот этап менторинга является основным во взаимоотношениях между ментором и менти, когда люди уже познакомились друг с другом, определили совместные цели и задачи и приступили к реализации основных процессов обучения и сотрудничества, происходящих в форме бесед.

Беседы в менторинге направлены и нацелены на профессиональное обучение, прояснение контекста возникающих в ходе сотрудничества ситуаций, также для резюмирования и подведения итогов со стороны ментора, повышения и развития уверенности у менти, помощи и поддержке для менти в поиске решений и выполнении задач.

Эффективные менторы помогают менти формулировать вопросы и задачи для обучения, подводить итоги совместной работы, когда имеется достаточное понимание и изучение вопроса.

Ментор в ходе обучения:

дает возможность менти свободно высказываться,

не прерывает и не осуждает менти,

помогает менти изучить возможные решения самостоятельно и проверить каждое из них на возможность реализации,

поощряют менти подводить итоги менторинга.

Этап завершения. Большинство обучающих программ имеет свой тайминг для организации и

проведения менторинга. Тем не менее, важной задачей является правильное завершение проведения менторинга, анализ приобретенных во время обучения навыков и возможность заглянуть и спрогнозировать ближайшее будущее.

Важно знать и учитывать в работе тот факт, что взаимоотношения ментора и менти, угасшие сами по себе, без завершающей стадии, чаще всего негативно воспринимаются участниками с обеих сторон. В то же время отношения, завершившиеся взаимным признанием вклада друг друга в процесс обучения и совместной работы практически всегда завершаются положительно.

Для планомерного завершения менторинга желательнее регулярно пересматривать формат взаимного общения, концентрировать внимание на процессах взаимного обучения, готовиться к завершающему этапу отношений заблаговременно. При этом в беседах важно быть открытыми и искренними, праздновать промежуточные успехи, даже самые минимальные. Ментору важно подготовить менти к самостоятельному процессу обучения и принятию решений в будущем, вдохновить менти самому в дальнейшем стать на тропу менторства. Также важным условием этого этапа является обговаривание формата дальнейших возможных взаимоотношений после завершения менторинга.

Очень важно на завершающей стадии общения обращать внимание и не допускать само угасания взаимодействия между ментором и менти, не обрывать резко взаимоотношения. Ментору важно отпустить, направить, вдохновить менти в самостоятельное путешествие по жизни, а менти при этом не чувствовать вину за свою самостоятельность. Важным и ценным навыком является возможность и способность сохранять взаимные отношения после завершения менторства, безусловно при наличии желания.

Заключение. «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов», - Исаак Ньютон. [5].

Менторинг позволяет сохранять целостность корпоративной культуры в организации, которую можно передать только от человека к человеку. Менторинг является проводником таких корпоративных ценностей, как развитие и доверие. [6]. С помощью менторинга осуществляется значимая трансформация в желаемой сфере и направлении, в знаниях, мышлении, трудовой деятельности.

Благодаря менторингу сотрудники достигают большей уверенности в своем потенциале и способностях, увереннее продвигаются в карьере, развиваются в профессии, преуспевают в личностном росте и развитии. Этапы менторинга помогают эффективно выстраивать взаимоотношения между ментором и менти и достигать желаемых целей и результатов.

Список литературы:

1. Электронный ресурс: <https://blog.bitobe.ru/article/mirovye-trendy-nastavnichestva-i-mentoringa/>.
2. А.В. Дейнека, Управление персоналом организации, Москва, Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2022 г., 288 с., 152-154.
3. Научно-практическая конференция «Молодая наука», с. 313, Веремеенко М.Е., студент Научный руководитель: к.э.н., старший преподаватель кафедры управления персоналом и экономики труда Севастьянова О.В. Институт экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
4. Г.Б. Хасанова, Педагогические основы управления развитием персонала, Учебное пособие, Казань, Издательство КНИТУ, 2018 г., 240 с., с. 95 -101.
5. Электронный ресурс: <https://ru.wikiquote.org/wiki/>
6. Электронный ресурс: <https://veshk.ru/blog/1008>.